

ISSIQXONALARDA SABZAVOT EKINLARI PARAZIT NEMATODALARI VA ULARNING POPULYATSIYASINI BOSHQARISHDA QARSHI KURASH METODLARI

Raimov Shaxboz Qurbonmuratovich

Termiz davlat universiteti

Zoologiya kafedrası magistranti

doctorshahbozbek@gmail.com

Himmatov Navro'z Do'smurot o'g'li

Termiz davlat universiteti magistranti

navruzhimmatov5@gmail.com

Eshdavlatova Gulasal Alim qizi

Termiz davlat universiteti magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada Surxondaryo viloyatida issiqxona sharoitida sabzavot ekinlari ildizi va rizosferasida uchrovchi nematodalar kompleksi ekologik tasniflanib, unga ko'ra pararizobiontlar – 5 tur, eusaprobiontlar – 2 tur, devisaprobiontlar – 10 tur, kasallik keltirib chiqarmaydigan fitogelmintlar – 19, hamda, kasallik keltirib chiqaradigan fitogelmintlar – 15 turni tashkil etdi.

Kalit so'zlar: issiqxona, fitonematoda, sabzavot ekinlari, ekologik tasnif, populyatsiya.

Аннотация: В статье проведена экологическая классификация комплекса нематод, обнаруженных в корнях и ризосфере овощных культур в теплицах Сурхандарьинской области, согласно которой паразитобионтов - 5 видов, эусапробиионтов - 2 вида, девисапробиионтов - 10 видов, непатогенных фитогельминтов - 19, фитогельминтов возбудителей.

Ключевые слова: фитонематоды, виноград, агроценоз, экологическая классификация, популяция.

Annotation: In this article, the complex of nematodes found in the roots and rhizosphere of grape agrocenoses of the Surkhandarya region is ecologically classified, according to

which parasitobionts - 29 species, eusaprobionts - 11 species, devisaprobionts - 29 species, non-pathogenic phytohelminths - 30 and pathogenic phytohelm - 19 species.

Key words: fauna, phytonematodes, grapes, agrocenosis, ecological classification, population.

Organik olam tabiatning asosini tashkil etib, unda mavjud barcha tiriklik doimo bir biri bilan uzviy munosabatda bo'ladi. Bu o'zaro bog'liqlik turli ekologik omillar, masalan, abiotik, biotik hamda antropogen omillar bilan bog'liq holda biotsenozga bevosita yoki bilvosita ta'sir ko'rsatadi. Biotsenozlarda mavjud populyatsiyalar orasida trofik munosabatlar turlarning yashash uchun kurashish orqali tabiatda saqlanib qolishida muhim omillardan biri hisoblanadi. Tabiatda o'simliklar olami vakillari bilan shunday trofik aloqa ega organizmlar borki ularning ta'siri natijasida o'simliklarda normal fiziologik jarayonlarning buzilishi, hususan, erta o'sishdan qolish, hosildorlikning keskin kamayishi, eng xavflisi o'simliklarni yashovchanlik darajasining pasayib hattoki, vegetatsiya davri yakuniga yetmasdan nobud bo'lishi kuzatilib, bunday organizmlar nematodalardir. Shu bois ularni har tomonlama tadqiq etish nafaqat nazariy balki amaliy ahamiyatga ham egadir.

Ilmiy izlanishlar issiqxodagi sabzavot ekinlari va ularning ildiz hamda ildiz oldi tuprog'ida uchrovchi parazit nematodalar kompleksini o'rganishga qaratilgan bo'lib 2020-2022 yillar davomida Surxondaryo viloyatining qator tumanlari issiqxonalarida olib borildi. Issiqxonadagi sabzavot ekinlari ildizi va ildiz oldi tuproqlaridan namunalar olishda fitogelmintologiyada keng qo'llaniladigan Marshrut va Konvert metodlaridan foydalanildi [1]. Bunda har bir tumandan 1 tadan issiqxonada sabzavot ekinlari yetishtirishga ixtisoslashgan xo'jaliklardan jami 14 ta issiqxonalaridan ildiz va tuproq namunalari yig'ildi. Shuningdek, yig'ilgan o'simlik namunalari nematodalarni ajratib olishda fitogelmintologiyada eng qulay bo'lgan klassik metodlardan - Bermanning voronkali metodidan foydalanildi [4]. Ushbu metoddan foydalangan holda har bir xo'jalikdan 50 ta ildiz 50 ta tuproq namunalari qo'yildi. Ajratib olingan nematodalar 0,4 % li formalin eritmasida fiksatsiya qilinib, doimiy va vaqtinchalik preparatlar tayyorlandi [1,4].

Olingan namunalar Termiz davlat universiteti Zoologiya kafedrasida qoshidagi “Gemintologiya muammoli laboratoriyasi” da ilmiy tahlil qilindi.

Tadqiqotlarimiz davomida issiqxonalaridagi sabzavot ekinlari ildizi va ildiz oldi tuproqlaridan olingan namunalardan 51 turga mansub nematodalar qayd etildi. Ushbu turlarni aniqlashda morfometrik ko'rsatkichlarga asoslangan holda de Man formulasidan foydalanib ilmiy tahlil qilindi [5].

Sabzavot ekinlari ildizi va ildiz oldi tuprog'ida qayd etilgan 51 tur nematodalar 30 ta avlod, 25 ta kenja oila, 20 ta oila, 13 ta katta oila, 9 ta kenja turkum, 5 ta turkumga mansub bo'lib, ushbu turlar rus fitogelmintolog olimi A.A. Paramonov tomonidan fitonematodalarning o'simliklar bilan trofik munosabati hamda evolyutsion morfologik ko'rsatkichlarni inobatga olib ta'assis etgan ekologik klassifikatsiyasiga ko'ra 5 guruhga bo'lib o'rganildi. Hususan, pararizobiontlar – 5 tur, eusaprobiontlar – 2 tur, devisaprobiontlar – 10 tur, kasallik keltirib chiqarmaydigan fitogelmintlar – 19, kasallik keltirib chiqaradigan fitogelmintlar – 15 turni tashkil etdi [2,3].

1-jadval

Issiqxodagi sabzavot ekinlari fitonematodalarining ekologik guruhlar bo'yicha sifat va miqdoriy ko'rsatkichlar nisbati

№	Ekologik guruhlar	Turlar soni	%	Individlar soni	%
1.	Pararizobiontlar	5	10	196	5
2.	Eusaprobiontlar	2	4	219	5,5
3.	Devisaprobiontlar	10	20	1027	26
4.	Kasallik keltirib chiqarmaydigan fitogelmintlar	19	37	1454	36,5
5.	Kasallik keltirib chiqaradigan fitogelmintlar	15	29	1088	27
Jami:		51	100	3984	100

Jadvalga muvofiq ko'rish mumkinki, sifat va miqdoriy ko'rsatkichlar nisbatiga ko'ra maxsus kasallik keltirib chiqarmaydigan fitogelmintlar, kasallik keltirib chiqaradigan fitogelmintlar hamda devisaprobiontlar turlar soni xilma – xil bo'lib, pararizobiontlar va eusaprobiontlar kam sonda aniqlangan. Individlarning nisbatiga ko'ra devisaprobiontlar, kasallik keltirib chiqaradigan fitogelmintlar hamda kasallik keltirib chiqarmaydigan fitogelmintlar xilma-xil bo'lib, pararizobiontlar va eusaprobiontlar esa kam sonda uchragan.

Shunday qilib, eusaprobiontlar qayd etilgan turlarning 4 % ini tashkil etib, 3,7 % faqat o'simlik rizosferasida, 5,4 % o'simlik ildiz va ildiz oldi tuprog'ida uchradi.

Devisaprobiontlar aniqlangan turlarning 20 % ini tashkil etib, shularning 5,37 % qismi faqat o'simlik rizosferasida uchrab, qolgan 27,32 % qismi o'simlik ildiz va ildiz oldi tuprog'ida qayd etildi.

Kasallik keltirib chiqarmaydigan fitogelmintlar 51 turning 37 % ni ya'ni 19 turni tashkil etdi, kasallik keltirib chiqaradigan fitogelmintlar 29 % ni ya'ni 15 turni tashkil qilib, ularning barchasi o'simlik ildiz va ildiz oldi tuproqlarida qayd etildi.

Tahlillarimiz shuni ko'rsatadiki, qayd etilgan 51 turning ekologik klassifikatsiyasiga ko'ra turlar sonining ko'pligi jihatidan kasallik keltirib chiqarmaydigan fitogelmintlar yoki potensial parazitlar 1- o'rinni (19 tur); pararizobiontlar, devisaprobiontlar 2-o'rinni (15 tur); kasallik keltirib chiqaradigan fitogelmintlar yoki haqiqiy parazitlar 3-o'rinni (15 tur); eusaprobiontlar 4-o'rinni (2 tur) egallagan bo'lsa, individlarning soni bo'yicha 1-o'rinni (1454 individ); kasallik keltirib chiqarmaydigan fitogelmintlar yoki potensial parazitlar; 2-o'rinni (1088 individ) kasallik keltirib chiqaradigan fitogelmintlar yoki haqiqiy parazitlar; 3-o'rinni (1027 individ) devisaprobiontlar; 4 – o'rinni (219 individ) eusaprobiontlar; 5-o'rinni (196 individ) pararizobiontlar egalladi.

Shuningdek, shuni ham qayd etish lozimki ma'lum potensial parazitlar (Meloydogine) osongina haqiqiy parazitga aylanishi mumkin. Bu esa o'simlik ildiz va ildiz oldi tuproqlarida parazit nematodalar populyatsiyasi zichligini oshishiga, o'simliklarda kasallik belgilarninig ortib hosildorlikning keskin pasayishiga sabab bo'ladi.

Yuqorida keltirilgan ma'lumotlarga asoslangan holda nematodalarning ekologik klassifikatsiyalash asnosida ularning o'simliklar bilan trofik munosabati natijasida populyatsiyalar zichligining ortishi yoki kamayishida nafaqat xo'jayin organizm balki abiotik muhitning ham ahamiyati yuqori ekanligini ko'rish mumkin. Bu esa parazit fitogelmintlar keltirib chiqaradigan zarar doirasini qisqartirishda bir qator qiyinchiliklarni yuzaga keltiradi. Ushbu omillar parazit fitonematodalarning abiotik omillar bilan bog'liq holda ko'payish va rivojlanish dinamikasini o'rganish orqali ularning populyatsiyasini qisqartirishga qaratilgan chora-tadbirlarni ishlab chiqish imkoniyatining tug'ilishi, issiqxonalarda parazit fitonematodalarining populyatsiyasini sezilarli darajada kamayishiga erishish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Bobokeldieva L.A., Khurramov A.Sh. // Phytonematodes of Grape Agrocenoses in the South of Uzbekistan // - Annals of the Romanian Society for Cell Biology - Vol. 25, Issue 4, - 2021, Pag. 10077 - 10081. <http://annalsofrscb.ro/index.php/journal/article/view/3760/3070>.
2. Paramonov A.A. Опыт экологической классификации фитонематод // Tr. GELAN. M.: -1952, -T.6. -S. 338-369.
3. Paramonov A.A. Основы фитогельминтологии // -M., -1964. -Т. I. - 446 s. - M., -1970. - Т. 2. - 443s.
4. Xurramov A.Sh., Bobokeldieva L.A. Fauna i ekologiya fitonematod pshenitsy i dikorastuyushix zlakovykh rasteniy Uzbekistana // - Yevraziyskiy nauchnyy jurnal, - 2020, 79-con, - S. 30-36. <https://doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2020.3.78.1010>.
5. De Man J.G. Dior einheimischen, frei in der reinen erde und im siissen wasser Lebenden Nematoden.-Tijdschr// Nedrn. Dierk. Verun, 1880,-V. 5.-P. 1-104.